

EDITORIAL

Neste número da Revista Psicologia Hospitalar consta o artigo de Thamires Enderle Lima e Carolina Fernandes de Castro que buscam analisar a percepção de médicos e enfermeiros sobre Cuidados Paliativos em UTI e as dificuldades identificadas.

Também está presente um estudo de Maria Fernanda dos Santos e cols. que discute as vivências de estagiários de Psicologia Hospitalar frente a ocorrência de silêncio no *setting*.

Marina Soares P. Pereira e Priscila Schneider apresentam o papel dos avós junto aos cuidados dos netos no contexto hospitalar, incluindo a ocorrência da intervenção dos profissionais de saúde junto a eles.

Já Denise Vieira Taborda e Gerson Hermes de Souza realizam uma revisão de literatura a respeito das consequências cognitivas da COVID-19.

Esperamos que as leituras possam contribuir com importantes reflexões aos leitores!

Editor associado

Cláudia Fernandes Laham